

ФИЛОЛОГИЯ

Научная статья
УДК 80 (821+81-11)+070
DOI: 10.5281/zenodo.18093229

ВОЕННЫЙ РЕПОРТАЖ И ЛОГИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ СЕВАСТОПОЛЬСКИХ КОРРЕСПОНДЕНЦИЙ Ф.Ж. ДЕ БАЗАНКУРА)

© 2025 В. В. Орехов

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
ORCID 0000-0003-4825-2509

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье исследуются принципы подачи военной информации, реализованные в корреспонденциях одного из первых французских военных корреспондентов Ф.Ж. де Базанкура. Актуальность работы обусловлена стремительным развитием современной военной журналистики и необходимостью осмыслить ее основополагающие задачи, функции и постулаты профессиональной этики. Ф.Ж. де Базанкур находился в зоне боевых действий под Севастополем в 1855 г. в качестве официального корреспондента французского правительства. Освещая боевые действия, он в ряде случаев прибегал к купированию информации и «редактированию» реальности. Анализ показывает, что это делалось в соответствии комплексом соображений, логика которых находилась в подчинении целого ряда факторов, определяемых исторической данностью, коллективным сознанием, цензурной политикой, индивидуальными авторскими качествами и установками.

Ключевые слова: военная журналистика, военный репортаж, Крымская война, оборона Севастополя, барон де Базанкур.

Для цитирования: Орехов В. В. Военный репортаж и логика информационных ограничений (на материале севастопольских корреспонденций Ф.Ж. де Базанкура) / В. В. Орехов // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2025. — № 6. — С. 5–15. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18093229>

Введение. В силу понятных причин военная журналистика последних лет оказалась наиболее динамичной областью отечественной медиасферы. Стремительное развитие цифровых технологий открыло возможность настолько оперативно и достоверно погружать аудиторию в атмосферу боевых действительности, что порою именно техническая составляющая начинает восприниматься в качестве главного фактора, определяющего тенденции военного репортерства. Между тем период, минувший с начала СВО, продемонстрировал, что широта и доступность военной информации регламентируется не только и не столько технологическими достижениями, сколько соображениями политического, гуманитарного и морального плана. Приобрели острое звучание вопросы, которые недавно казались решенными и находили однозначные ответы в инструкциях и памятках для военкоров, в учебниках для будущих журналистов.

СВО привела к радикальному и порою молниеносному пересмотру принципов, которые преподносились в качестве незыблемых. Так, традиционная (скорее,

теоретическая) журналистская этика оказалась скомпрометирована реальностью и начала выглядеть «утопической» [12, с. 41]. Ее, пожалуй, стержневой догмат, предписывающий корреспонденту находиться «над ситуацией», рухнул буквально в первый день военной кампании, когда один из наиболее авторитетных военкоров Е.Е. Поддубный 24 февраля 2022 г. написал в своем Telegram-канале фразу, моментально ставшую знаменитой: «Не ждите от меня объективности. Я военный репортер воюющей страны. Это моя война» [15].

Напряженное общественное обсуждение вызвала и старая дилемма между военной целесообразностью и свободой журналистского «объектива». В 2022 г. мы могли наблюдать на переднем крае боевых действий не только аккредитованных журналистов, но и множество «блогеров-энтузиастов», которые предлагали аудитории эксклюзивную информацию, но довольно скоро вызвали противодействие со стороны военных. Причем ситуация между «военными» и «прессой» настолько обострилась, что потребовала вмешательства главы государства.

Словом, СВО показала, что вопросы журналистской практики не терпят чисто теоретических решений. Вместо того востребованной оказывается опора на исторический опыт, о чем свидетельствуют и довольно частые реплики самих военкоров, и наблюдения ученых. Вполне закономерно, что в последние годы появился ряд исследований, анализирующих преемственную связь между военной журналистикой современности и других эпох [6; 12–14 и др.].

Предлагаемая статья также призвана указать одну из исторических аналогий, которая, думается, поможет нам в поиске ответов на вопросы о степени вовлеченности военкора в военные действия, о целесообразности дозировать информацию в условиях вооруженного противостояния. Наша цель — выявить принципы информационных ограничений, выработанных для своих корреспондентов французским военным корреспондентом периода Крымской войны Ф.Ж. де Базанкуром.

Материалы и методы исследования. Материалом послужили корреспонденции Ф.Ж. де Базанкура, отражающие ход военных действий под Севастополем в 1855 г. и собранные под обложкой сборника «Пять месяцев в лагере под Севастополем». В исследовании использованы биографический, историко-сопоставительный и типологический методы анализа.

Основная часть. Ф.Ж. де Базанкур хорошо известен историкам по его двухтомному труду «Экспедиция в Крым до взятия Севастополя: хроники Восточной войны» [20], вышедшему в 1856 г. (то есть по свежим следам кампании) и до сих пор сохраняющему статус важнейшего исторического источника. Нас, однако, интересует другая его книга: «Пять месяцев в лагере под Севастополем». Это собрание корреспонденций, которые направлялись Базанкуром в Париж и сообщали об актуальных событиях севастопольской осады. Учитывая историческую информативность указанного источника, Институт медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ им. В.И. Вернадского подготовил к печати комментированный перевод текста на русский язык. Сейчас же мы намерены поделиться наблюдениями относительно ключевых принципов, избранных корреспондентом для освещения военных событий.

В тот период жанр военной корреспонденции только зарождался. Стоит напомнить, что Крымскую войну порою называют первой «медийной войной» [18, с. 126–127] или первой «информационной войной» [7]. Даже если допустить в этих определениях долю преувеличения, необходимо признать, что никогда прежде военные события не освещались прессой столь оперативно, а на поле боя не было такого количества корреспондентов. Важно

еще то, что корреспонденты основных воюющих держав — Англии, Франции и России — имели разный «допуск» к трансляции военной информации.

Скажем, в Англии отсутствовали цензурные ограничения, и потому первый военный журналист в истории британской прессы [6, с. 42]. Уильям Рассел смог напечатать в «Таймс» настолько откровенные материалы о плачевном состоянии английской армии в Крыму [4, с. 198], что это привело к политическому кризису.

Наиболее строгие цензурные ограничения были в России. В эпоху Николая I действовал запрет на публикацию любой, помимо официальной, военной информации. Однако потребность в сведениях из осажденного Севастополя была столь велика, что в среде участников боевых действий рождались проекты военных изданий [10], а периодика, как, к примеру, журнал «Современник» [9, с. 311–363], пыталась преодолеть запреты. Возшедшему на престол Александру II пришлось смягчить ограничения на информацию из воюющего Крыма.

Что касается Франции, то, с одной стороны, пресса могла публиковать фронтовые корреспонденции. Скажем, у официальной газеты «*Moniteur universel*» был свой корреспондент под Севастополем Альфред Лонуа, а у известного еженедельника «*L'Illustration*» — свой: художник-маринист Анри Дюран-Браже. Но, с другой стороны, возможности печати всё же строго регламентировались, причем законодательство по этому вопросу было чрезвычайно «многослойным» и сложным [17, с. II], а Наполеон III явно шел по пути сужения свободы слова [16, с. 42].

Таким образом, Ф.Ж. де Базанкуру, как и другим первопроходцам военной журналистики, пришлось не только искать стиль и форму подачи непривычного для прессы военного материала, но и вырабатывать принципы отбора и дозирования информации. Именно последнее обстоятельство попадает в поле нашего преимущественного интереса.

Начнем с того, что крымская миссия Базанкура была совершенно официальной. В Крым он был командирован министерством просвещения с поручением собрать сведения для составления истории Крымской войны. Базанкур был уполномочен военным министром находиться при штаб-квартире французского главнокомандующего в Крыму генерала Ф. де Канробера, так что, прибыв под Севастополь в январе 1855 г., он, по существу, поступил в подчинение военному командованию.

Еще одна важная деталь. Базанкур вел почти ежедневные записи обо всем увиденном, оформлял их в виде корреспонденций и регулярно отправлял в Париж. Жанр этих корреспонденций — репортаж, явно ориентированный на широкую публику: написаны легким языком, рассказывают о подробностях военного быта, о последних боевых столкновениях, о лазаретах, строительстве укреплений — то есть о том, что как раз интересовало широкую аудиторию. Даже объем писем заставляет думать, что они предназначались для газетной полосы. Но адресовал их Базанкур не в редакцию газеты, а министру внутренних дел. Почему?

Думается, потому что в ведении министерства внутренних дел находились вопросы регламентации печати, а стало быть, министр внутренних дел, возьми он на себя роль «личного цензора», мог бы обеспечить публикацию писем без проволочек и сокращений. Нам приходилось встречать утверждение, будто корреспонденции Базанкура фрагментарно печатались в официальной газете «*Moniteur universel*» [24, с. 92]. Однако просмотр номеров за соответствующий период не позволил подтвердить эту информацию. «*Moniteur universel*» публиковал либо официальные репортажи, либо (довольно редко) корреспонденции своего собственного корреспондента А. Лонуа.

Судя по всему, добиться регулярного размещения репортажей в печати Базанкура не удалось, но все же они достигли читателя, не утратив своей актуальности. Корреспондент вернулся из-под Севастополя в Париж, по-видимому, в конце мая 1855 г. (1 июня газеты сообщали о его недавнем прибытии в столицу Франции). И уже летом в свет вышла книга Базанкура «Пять месяцев в лагере под Севастополем», вобравшая в себя севастопольские корреспонденции. Точно датировать выход книги трудно, но у нас есть два пограничных ориентира. Первый — это открывающее книгу и датированное 18 июня 1855 г. посвящение императорскому адъютанту полковнику Флэри. То есть, к этому моменту материалы для книги были, по крайней мере, уже собраны и готовы для передачи в издательство. Это вполне возможно, поскольку, по словам Базанкура, корреспонденции для публикации в книге не подвергались редактированию [21, с. X]. Вторым ориентиром — издательское предисловие ко второму изданию книги. Оно датируется 27 августа 1855 г. [22, с. VI]. Приходим к выводу, что в любом случае первое издание появилось до завершения осады Севастополя. Да и второе, даже если учесть типографские задержки, могло появиться в книжных лавках раньше, чем в Париж пришло известие о захвате Севастополя. Столь оперативная публикация книги, конечно, не могла быть осуществлена без санкции министра внутренних дел, которому формально и адресованы севастопольские корреспонденции Базанкура.

Словом, Базанкуру приходилось учитывать интересы сразу трех министерств (министерства просвещения, военного министерства и министерства внутренних дел), да еще и личную позицию командующего Восточной армией генерала Канробера. Не думаем, что такое положение тяготило корреспондента. Есть все основания полагать, что он давно и целенаправленно добивался поручения подобной официальной миссии [8, с. 38–40], а политика Наполеона III в целом не противоречила собственным убеждениям Базанкура [8, с. 43–50]. В отличие от многих неофициальных авторов, которые были мотивированы обходить ограничения, Базанкур, напротив, стремится представить тексты, которые служили бы эталоном соблюдения этих ограничений в условиях военного времени. Если выделить принципиальные авторские решения, призванные этого добиться, то «вырисовывается» краткий свод, так сказать, «положений», из которых вполне могла бы составиться своеобразная инструкция для французского военного корреспондента, выполняющего официальную миссию. Итак, опираясь на типологически сходные фрагменты текста, попытаемся сформулировать эти «положения».

Положение 1. Завоевать читательское доверие.

Как было сказано, французская пресса была ограничена в подаче военной информации, но аудитория могла черпать эту информацию, например, из английской прессы, которая зачастую представляла ход осады Севастополя без энтузиазма. Помимо того, новости о боевых действиях порою превращались в инструмент биржевой игры, а соответственно, ориентировались вовсе не на достоверность. Достаточно сказать, что после Альминского сражения европейская пресса разнесла ложную весть о взятии Севастополя. Отыскивая источник дезинформации, журналисты указывали на биржевых спекулянтов [19]. Информационная неупорядоченность рождала пищу для слухов и домыслов, держала общество в напряжении. В такой ситуации официальная печать была вынуждена, с одной стороны, бороться за читательское доверие, а с другой — разоблачать неофициальные источники.

Для Базанкура выполнение первой задачи обеспечивалось личным присутствием на театре военных действий. В каждой корреспонденции он акцентирует внимание своим статусе очевидца, имеющего возможность наблюдать и боевые операции, и жизнь военного

лагеря во всех подробностях. Как метафорически выразался сам Базанкур, он наблюдал за событиями, находясь «в первой ложе», а это должно было придавать его корреспонденциям значительно больший вес, нежели рассуждениям парижских журналистов.

Положение 2. Дезавуировать неофициальные источники информации.

Создание ложного сообщения (ныне такие принято называть фейками) требует значительно меньших затрат, нежели его разоблачение. Поэтому «точечная» борьба с дезинформацией ставит в заведомо неравные условия тех, кто ее генерирует, и тех, кто ее разоблачает. Базанкур, очевидно, сознавал это. Порою он опровергал отдельные неверные сообщения. Скажем, 24–25 марта указывал, что утверждение «одной уважаемой газеты» о захвате Малахова кургана ошибочно [21, с. 154]. Однако гораздо чаще Базанкур ориентировался, так сказать, на «коллективного» дезинформатора и нацеливал свою критику именно на него. Потому в первом же письме (от 2 февраля 1855 г.) встречаем такой пассаж: «Более всего меня поразило полное неведение со стороны так называемого “общественного мнения” Франции относительно реальности крымских событий. Пусть добрые буржуа, труженики биржевых игр, сеятели “*достоверных новостей*” (курсив автора. — *В.О.*) позволят мне сказать о них по совести: “Они вообще ничего не знают”, и теперь я понимаю изумление, с каким здесь читатели газет должны были встречать слухи из “*надежного источника*” (курсив автора. — *В.О.*), столь далекие от малейшего соответствия действительности» [21, с. 3]. По существу, Базанкур убеждал читателя ставить под сомнение любые источники информации, помимо официальных.

Положение 3. Обосновать целесообразность информационных ограничений.

Официальная печать по ряду причин почти всегда оказывается более скованной в отборе информации, нежели так называемые «независимые источники», и это значительно вредит ей в глазах аудитории. Один из способов поддержать авторитет официальной прессы — убедить публику в необходимости купирования и отбора информации. По всему видно, что Базанкур полагает эту цель достижимой, если в качестве аргумента используется принцип военной целесообразности. Потому он разъясняет читателю: «С сожалением следует признать, что нельзя писать о происходящем в Крыму; это было бы жестокой неосмотрительностью, быть может, пагубной для общих интересов, а ценою всякой написанной строки могла бы стать человеческая жизнь. Газеты не являются достоянием лишь круга заинтересованных лиц; просвещая друзей, мы просвещаем и недругов, мы раскрываем свои ресурсы, обнажаем наши средства нападения; мы осведомляем тех, кого нужно обмануть, и этим мы можем превратить в ничто самые сложные стратегические замыслы» [21, с. 3–4]. Возвращаясь к этой мысли почти в каждом письме, Базанкур постепенно приучает аудиторию к убеждению в превалировании военной необходимости над обывательским любопытством.

Положение 4. Создать образ благополучной реальности.

Понятно, что для французского правительства было важным, чтобы севастопольская осада пользовалась широкой поддержкой общественного мнения, однако этому мешали два серьезных обстоятельства: плохое снабжение войск и затянувшиеся сроки. Скажем о первом. Поскольку десант в Крыму не планировался как долгосрочная операция, очень скоро дал о себе знать дефицит материальных средств. В английской армии он вызвал катастрофические небоевые потери, о чем в полный голос сообщала британская пресса. Во французской армии ситуация была несколько лучшей, но все же далекой от нормы. В обществе складывалось впечатление, что военные под Севастополем оставлены на произвол судьбы, и это, разумеется, наносило серьезный ущерб авторитету власти. В корреспонденции Базанкура от 3 марта 1855 г. встречаем фрагмент, нацеленный скорректировать невыгодные мнения: «Здесь всего в изобилии;

чудесные феи — это государственные корабли. Какое бы желание не возникло, оно будет исполнено... Полезные вещи вам предоставляет правительство. Вы желаете получить одеяла? Купон — и они ваши. Складные табуретки? — Купон. Сапоги? — Купон. Кровать? — Купон. Пиво? — Купон, купон, купон и ничего, кроме купона. Никогда армия не снабжалась настолько щедро. Солдат накормлен, хорошо одет... Так что не плачьте по поводу его положения, ему бы это очень не понравилось» [21, с. 111].

Насколько достоверна эта информация? Приблизительно в то же время русскому офицеру и военному корреспонденту П.В. Алабину [3] в руки попали письма, найденные на теле погибшего французского солдата. Одно послание принадлежало солдатской матери, которая писала: «Они (газеты. — В.О.) постоянно уверяют, будто вы не нуждаетесь в продовольствии и получили теплую одежду. Газеты беспрестанно твердят о фуфайках, теплом нижнем платье, шерстяных носках, даже о сабо» [2, с. 55]. А вот ответ, который солдат так и не успел отправить: «Газетам вольно писать, что им угодно. <...> Что же касается до чулок, фуфаек, теплого нижнего платья и сабо, то мы из всего этого получили только по паре чулок!» [2, с. 57].

О сабо стоит сказать особо. Это башмаки с деревянной подошвой, входившие в комплект солдатской униформы французских войск под Севастополем. Такой род обуви в условиях зимних боев зарекомендовал себя плохо, а потому французы неизменно присваивали себе сапоги погибших русских солдат. Базанкур не отрицает последнего обстоятельства, но объясняет его так: «Сапоги русских, очевидно, возбуждают зависть наших солдат; человеку свойственно желать того, чего у него нет. Дай им сапоги, и они, несомненно, стали бы с вожделием смотреть на башмаки. Так что русские, со своей стороны, должны завидовать нашим башмакам» [21, с. 130]. Вряд ли подобный «психологизм» способствует достоверности. В наших войсках были осведомлены о низком качестве французской обуви, а упомянутый уже корреспондент Алабин пересказывал читателям «Северной пчелы» жалобы пленных французов на армейские сабо [1, с. 1158].

Положение 5. Противопоставить авторитет военных эмоциям обывателей.

Долгосрочные военные действия всегда ведут к «усталости» общественного сознания. С увеличением сроков кампании пропорционально растет если не антивоенное настроение, то, во всяком случае, раздражение аудитории, которое проецируется на представителей власти и руководство армии. В таких условиях завоевывают популярность чисто умозрительные оценки боевой обстановки, принадлежащие авторам, далеким от военных реалий (в современной формулировке — «диванным экспертам»). Расширение этой тенденции вынуждает власть оказывать давление на армейское командование с целью форсировать боевые действия. Так пропагандистские задачи (или снова же в современной формулировке — «медийный эффект») начинают конкурировать с профессиональными соображениями военных.

Все эти закономерности в полной мере проявились в период осады Севастополя. Не сумев захватить город сходу, англо-французы были вынуждены приступить к регулярной осаде, которую сами называли «кротовой войной» [9, с. 76]. Сооружение наступательных траншей занимало долгие месяцы, не давая быстрых и совершенно очевидных результатов. Потери осаждающих армий держались на высоком уровне. Из-за нарастающей деморализации общества военное руководство Франции постоянно отправляло сигналы главнокомандующему французской армией под Севастополем Канроберу, призывая его к более решительным действиям. Результатом этого давления порою становились кровопролитные военные операции, призванные добиться, скорее, «морального эффекта» [9, с. 113, 150], нежели тактических преимуществ.

Стремясь укрепить авторитет главнокомандующего в глазах широкой аудитории, Базанкур беседует с главнокомандующим (по существу, берет у него интервью) и подробно излагает содержание этого разговора в одной из корреспонденций. «Дело в том, что не следует, да и невозможно знать все, — передает слова Канробера Базанкур. — Общественное мнение назойливо; война не ведется на бумаге и для удовольствия любителей новостей и биржевых игроков. Легко говорить: “Можно было бы сделать так, можно было бы — эдак”. Да, *возможно* (курсив автора. — В.О.). Но спросите этих господ, что бы они говорили, если бы мы потерпели неудачу» [21, с. 88]. Подтверждая справедливость этих слов, Базанкур из корреспонденции в корреспонденцию терпеливо разъясняет читателям логику долгосрочной осадной борьбы, призванной избежать рисков и минимизировать французские и английские потери. При этом под критическим прицелом автора регулярно оказывается некомпетентность обывательских суждений. «Хотел бы я увидеть, — восклицает в одном из писем Базанкур, — чтобы в расположении лагеря хотя бы 24 часа провели те, кто, раскрывая вечернюю газету, небрежно и раздраженно говорит, снова отбрасывая ее на стол: “Как! Севастополь еще не взят?”» [21, с. 5].

Положение 6. Снизить градус завышенных ожиданий.

В значительной степени разочарование общества затянувшейся осадой Севастополя было спровоцировано ошибками французской пропаганды. С начала военной кампании французские издания зачастую принимали пренебрежительный или насмешливый тон, оценивая возможности русской армии. Известная сатирическая газета «Шаривари» вообще профилировалась на постоянном высмеивании противника. Пародии и карикатуры на русских появлялись не только на страницах этой газеты, но и публиковались редакцией в формате отдельных изданий, заглавия которых вполне красноречивы: «Шаржи на русских. Альбом из сорока карикатур» [23] или «Кзаки для смеха» [25]. Чем сильнее французскому обществу насаждалась надежда на легкость победы, тем более обескураживающе действовала затянувшаяся осада Севастополя. Судя по всему, Базанкур хорошо сознавал эту проблему. «Большая и беспочвенная ошибка, — предостерегает он, — говорить, что русские сражаются плохо и без энергии; мало того, что это утверждение умаляет заслуги наших солдат, которые, оказавшись застигнутыми врасплох, вымокнув под дождем или окоченев от холода, все же выходят победителями из этих неожиданных сражений, но оно при этом и совершенно лишено правды» [21, с. 10]. Базанкуру, по существу, приходится спорить с собственной пропагандой, чтобы доказать объективную обусловленность военной нагрузки: «Думаю, Севастополь чрезмерно оклеветали, когда изображали его слишком малым, слабым и безобидным; его представили лишенным голоса, который можно было бы возвысить, лишенным десницы, которой можно было бы защититься, и никто не вспомнил, что это одна из важнейших гаваней России, ключ к ее судоходству на Черном море и один из самых мощных и хорошо снабжаемых арсеналов» [21, с. 10].

Положение 7. Изображать достижения собственной армии.

Сложность реальных военных задач действует на общественное настроение разлагающе, если отсутствует уверенность в способности военных эти задачи решить. Таким образом, целью корреспондента становится изображение успехов собственной армии. Судя по корреспонденциям Базанкура, именно эту цель он полагал для себя основной, а потому прибегал к широкому спектру изобразительных и убеждающих средств. Довольно часто, автор использует патетические тирады о «гигантских» и «небывалых» масштабах осадных работ, доблести французских солдат, их беззаветной преданности интересам Франции. Однако основную часть текста все же составляют более содержательные очерки боевых будней под Севастополем. Базанкур не просто

разъясняет читателю логику фортификационной стратегии, но и в очерковом ключе рассказывает о военных операциях; погружая читателя в подробности событий, называя имена, а часто и обрисовывая характеры участников, приближает повествование к сиюминутности событий. Словом, корреспондент сам «переживает» [11, с. 3] факты реальности и позволяет «переживать» их читателю. Проверка некоторых предоставляемых Базанкуром сведений по другим источникам информации позволяет заметить, что он зачастую «дотягивает» факты до желаемых показателей. Скажем, преувеличивает потери противника, умалчивает о промахах французских командиров. Но в целом его очерки создают достаточно убедительную и во многом правдоподобную хронику осадной войны. И, думается, именно этим корреспонденту Базанкура подкупали читателя. Первый тираж книги был раскуплен настолько быстро, что в течение 1–2 месяцев было предпринято повторное издание.

Заключение. Если абстрагироваться от технологических новшеств, то нынешняя «философия» и «психология» военного репортажа находит много пересечений с журналистикой прежних эпох, поскольку закономерности общественного сознания имеют инертный характер, а стало быть, и многие функции медиа сохраняют стабильность на протяжении длительных периодов. Это, в свою очередь, позволяет говорить об универсальных задачах, скажем, военной журналистики и о традиционных тактиках решения этих задач.

Сказанное не должно нас вести к излишним упрощениям. Всякая эпоха, как и всякий военный конфликт, представляют собой уникальную комбинацию разнообразных факторов. Но верно и то, что история способна предоставлять нам аналогии более или менее общего свойства, что позволяет опираться на исторический опыт. В этом отношении севастопольские корреспонденции Ф.Ж. де Базанкура являются важным материалом, позволяющим проследить, как формировалось представление военных корреспондентов второй половины XIX в. о собственной миссии, о принципах отбора и обработки информации.

Ф.Ж. де Базанкур видел свою корреспондентскую функцию встроеной в общую систему военно-политических задач, а это исключало возможность «оставаться над схваткой». Корреспондент «работал» на военную победу своей страны, и в случаях, когда реальность вынуждала его делать выбор между интересами французской армии и достоверностью, отдавал приоритет первому. Известные нам сведения о биографии корреспондента позволяют заключить, что такая журналистская позиция программировалась не только его официальным статусом, но и личным мировоззрением. В цели статьи не входит давать оценку этой позиции или определять, насколько оптимальны для официального военкора выработанные Базанкуром творческие принципы. Мы лишь стремились продемонстрировать, что информационные ограничения в военном контексте подчиняются объяснимой логике и могут являться для фронтового корреспондента осознанной необходимостью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алабин П. Из походных записок (окончание) / П. Алабин // Северная пчела. — 1855. — 7 октября. — № 219. — С. 1157–1159.
2. Алабин П.В. Походные записки в войну 1853, 1854, 1855, 1856 годов. Ч. II / П.В. Алабин. — Вятка, 1861. — 152 с.
3. Бояркина Н.В. «Кровью бы следовало писать эти записки, не чернилами»: корреспонденции Петра Алабина из осажденного Севастополя / Н.В. Бояркина // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Филологические науки. — 2025. — Т. 11 (77). — № 3. — С. 129–142.

4. Мартиросян А.Э. И перья скрипели, когда пушки гремели... (Очерк истории «военной журналистики»: от типографского станка до телеграфа) / А.Э. Мартиросян // Проблемы национальной стратегии. — 2012. — № 6. — С. 183–205.
5. Машенко А.П. «Американский Крым»: обман зрения / Машенко А.П. — Симферополь: ИТ «Ариал», 2021. — 140 с.
6. Машенко А.П. Специальная военная операция на Украине как вызов для русской литературы / А.П. Машенко // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Филологические науки. — 2024. — Т. 10. — № 3. — С. 37–48.
7. Мельников В.А. Крымская кампания 1853–1856 гг. — первая информационная война в истории противостояния мировых держав / В.А. Мельников, Д.Н. Шарипова // Журналист. Социальные коммуникации. — 2017. — № 3 (27). — С. 125–134.
8. Орехов В.В. Барон де Базанкур: литератор, историк, военный корреспондент. Часть VI. Вторая республика: политическая реальность и литература / В.В. Орехов // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Филологические науки. — 2025. — Т. 11. — № 1. — С. 38–54.
9. Орехова Л.А. Крымская Илиада. Крымская (Восточная) война 1853–1856 годов глазами современников: литература, архивы, пресса / Л.А. Орехова, В.В. Орехов, Д.К. Первых, Д.В. Орехов. — Симферополь: ОАО «СГТ», 2010. — 480 с.
10. Орехова Л.А. От «Солдатского вестника» — к «Военному листку»: эволюция идеи издания в условиях Крымской войны (1854 г.) / Л.А. Орехова, Д.К. Первых // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Филологические науки. — 2021. — Т. 7. — № 4. — С. 189–206.
11. Орехова Л.А. Современный лирический очерк / Л.А. Орехова // Вопросы русской литературы. — Львов: Вища школа. — 1986. — № 2 (48). — С. 3–9.
12. Первых Д.К. Александр Коц: военный корреспондент и писатель / Д.К. Первых // Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Филологические науки. — 2024. — Т. 10 — № 4. — С. 33–45.
13. Первых Д.К. «500 дней поражений и побед»: журналистская этика и литературная традиция / Д.К. Первых // Русский язык в поликультурном мире: Сб. научных статей IX Международного симпозиума. В 2-х т. Т. II. — Симферополь: ИД КФУ, 2025. — С. 241–247.
14. Перевалова Е.В. Князь Владимир Мещерский — военный корреспондент «Московских ведомостей» (1877–1878 гг.) / Е.В. Перевалова // Медиа в современном мире. 64-е Петербургские чтения: Сб. материалов 64-го Международного науч. форума. В 2-х тт. Т. 1. — СПб.: Медиациент, 2025. — С. 95–97.
15. Поддубный Е.Е. Восемь лет Киев воевал с Россией... 24.02.2022 [Электронный ресурс] / Е.Е. Поддубный. — Режим доступа: // <https://t.me/s/epoddubny> (дата обращения: 18.10.2025).
16. Прутцков Г.В. История зарубежной журналистики. 1800–1929 / Г.В. Прутцков. — М.: Аспект Пресс, 2010. — 416 с.
17. Раевский А.А. Законодательство Наполеона III о печати / А.А. Раевский. — Томск: Печатня С.П. Яковлева, 1903. — 329 с.
18. Франк С. Видимая и невидимая война в Крыму (Начало медийной эпохи и «Севастопольские рассказы» Льва Толстого) / С. Франк // Крымский текст в русской культуре: Мат-лы международной научной конференции (Санкт-Петербург, 4–6 сентября 2006 г.). — СПб., 2008. — С. 126–145.
19. Alleged capture of Sebastopol // The Illustrated London News. — 1854. — 7 October. — № 706. — Pp. 334–335.
20. Bazancourt, baron de. L'expédition de Crimée jusqu'à la prise de Sébastopol: chroniques de la guerre d'Orient / Baron de Bazancourt. — Paris: Amyot, 1856. — Vol. 1–2.
21. Bazancourt, baron de. Cinq mois au camp devant Sébastopol / Baron de Bazancourt. — Paris: Amyot, 1855. — 288 p.
22. Bazancourt, baron de. Cinq mois au camp devant Sébastopol. Deuxième Édition / Baron de Bazancourt. — Paris: Amyot, 1855. — 250 p.
23. Chargeons les Russes Album de quarante caricatures. — Paris: Charivari, [1854]. — 40 p.
24. Journal d'Hippolyte Fortoul, ministre de l'Instruction publique et des Cultes (1811–1856). Т. II: 1er juillet 1855 — 4 juillet 1856 / Ed. Geneviève Massa-Gille. — Genève: Droz, 1989. — 441 p.
25. Les Cosaques pour rire. — Paris: Charivari, 1854. — 37 p.
26. Nouvelles diverses // Le Messager du Midi. — 1855. — 1 Juin. — № 148. — P. 2.

REFERENCES

1. Alabin P. (1855) Iz pohodnyh zapisok (okonchanie) [From the travel notes (end)]. Severnaja pchela, 219, 1157–1159. (In Russian).

2. Alabin P.V. (1861) Pohodnye zapiski v vojnu 1853, 1854, 1855, 1856 godov. Ch. II [Travel notes during the war of 1853, 1854, 1855, 1856. Part II]. Vyatka. (In Russian).
3. Bojarkina N.V. (2025) «Krov'ju by sledovalo pisat' jeti zapiski, ne chernilami»: korrespondencii Petra Alabina iz osazhdenogo Sevastopolja [“These notes should have been written in blood, not ink”: correspondence by Peter Alabin from besieged Sevastopol]. Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Filologicheskie nauki. 11 (3), 129–142. (In Russian).
4. Martirosjan A.Je. (2012) I per'ja skripeli, kogda pushki gremeli... (Oчерk istorii «voennoj zhurnalistiki»: ot tipografskogo stanka do telegrafa) [And the pens squeaked when the guns thundered... (An essay on the history of “military journalism”: from the printing press to the telegraph)]. Problemy nacional'noj strategii, 6, 183–205. (In Russian).
5. Mashhenko A.P. (2021) «Amerikanskij Krym»: obman zrenija [“American Crimea”: an optical illusion]. Simferopol: Arial. (In Russian).
6. Mashhenko A.P. (2024) Special'naja voennaja operacija na Ukraine kak vyzov dlja russkoj literatury [Special military operation in Ukraine as a challenge for Russian literature]. Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta im. V.I. Vernadskogo. Filologicheskie nauki, 10 (3), 37–48. (In Russian).
7. Mel'nikov V.A. & Sharipova D.N. (2017) Krymskaja kampanija 1853–1856 gg. — pervaja informacionnaja vojna v istorii protivostojanija mirovyh derzhav [The Crimean campaign of 1853–1856 — the first information war in the history of the confrontation of world powers]. Zhurnalist. Social'nye kommunikacii, 3 (27), 125–134. (In Russian).
8. Orehov V.V. (2025) Baron de Bazankur: literator, istorik, voennyj korrespondent. Chast' VI. Vtoraja respublika: politicheskaja real'nost' i literatura [Baron de Bazancourt: writer, historian, war correspondent. Part VI. The Second Republic: political reality and literature]. Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Filologicheskie nauki, 11 (1), 38–54. (In Russian).
9. Orehova L.A., Orehov V.V., Pervyh D.K. & Orehov D.V. (2010) Krymskaja Iliada. Krymskaja (Vostochnaja) vojna 1853–1856 godov glazami sovremennikov: literatura, arhivy, [The Crimean (Eastern) War of 1853–1856 through the eyes of contemporaries: literature, archives, press]. Simferopol: SGT. (In Russian).
10. Orehova L.A. & Pervyh D.K. (2021) Ot «Soldatskogo vestnika» — k «Voennomu listku»: jevoljucija idei izdaniya v uslovijah Krymskoj vojny (1854 g.) [From the “Soldier's Herald” to the “Military Leaflet”: the evolution of the idea of publication in the context of the Crimean War (1854)]. Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Filologicheskie nauki, 7 (4), 189–206. (In Russian).
11. Orehova L.A. (1986) Sovremennyj liricheskij oчерk [Modern lyrical essay]. Voprosy russkoj literatury. Lvov: Vishha shkola, 2 (48), 3–9. (In Russian).
12. Pervyh D.K. (2024) Aleksandr Koc: voennyj korrespondent i pisatel' [Alexander Kots: war correspondent and writer]. Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta im. V.I. Vernadskogo. Filologicheskie nauki, 10 (4), 33–45. (In Russian).
13. Pervyh D.K. (2025) «500 dnej porazhenij i pobed»: zhurnalistskaja jetika i literaturnaja tradicija [“500 days of defeats and victories”: journalistic ethics and literary tradition]. In Russkij jazyk v polikul'turnom mire: Sb. nauchnyh statej. V 2-h t. T. II. [Russian language in a multicultural world: Collection of scientific articles of the IX International Symposium. In 2 vols. Vol. II.]. Simferopol: KFU (pp. 241–247). (In Russian).
14. Perevalova E.V. (2025) Knjaz' Vladimir Meshcherskij — voennyj korrespondent «Moskovskih vedomostej» (1877–1878 gg.) [Prince Vladimir Meshchersky — war correspondent for the “Moskovskie Vedomosti” (1877–1878)]. In Media v sovremennom mire. 64-e Peterburgskie chtenija: Sb. materialov 64-go Mezhdunarodnogo nauch. foruma. V 2-h tt. T. 1. [Media in the modern world. 64th St. Petersburg Readings: Collection of materials from the 64th International scientific forum. In 2 vols. Vol. 1.]. St. Petersburg: Mediapapir (pp. 95–97). (In Russian).
15. Poddubnyj E.E. (2022) Vosem' let Kiev voeval s Rossiej... 24.02.2022 [Kyiv fought with Russia for eight years... 02.24.2022]. URL: <https://t.me/s/epoddubny> (accessed 18.10.2025).
16. Prutckov G.V. (2010) Istorija zarubezhnoj zhurnalistiki. 1800–1929 [History of foreign journalism. 1800–1929]. Moscow: Aspekt Press. (In Russian).
17. Raevskij A.A. (1903) Zakonodatel'stvo Napoleona III o pečati [Napoleon III's legislation on the press]. Tomsk: Pechatnja S.P. Jakovleva. (In Russian).
18. Frank S. (2008) Vidimaja i nevidimaja vojna v Krymu (Nachalo medijnoj jepohi i «Sevastopol'skie rasskazy» L'va Tolstogo) [Visible and Invisible War in Crimea (The Beginning of the Media Age and Leo Tolstoy's “Sevastopol Stories”)]. In Krymskij tekst v russkoj kul'ture: Mat-ly mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii [Crimean Text in Russian Culture: Proceedings of the International Scientific Conference]. St. Petersburg (pp. 126–145). (In Russian).
19. Alleged capture of Sebastopol (1854). The Illustrated London News, 706, 334–335. (In English).

20. Bazancourt, baron de (1856). L'expédition de Crimée jusqu'à la prise de Sébastopol: chroniques de la guerre d'Orient. Paris: Amyot. (In French).
21. Bazancourt, baron de (1855) Cinq mois au camp devant Sébastopol. Paris: Amyot. (In French).
22. Bazancourt, baron de (1855) Cinq mois au camp devant Sébastopol. Deuxième Édition. Paris: Amyot, 1855. (In French).
23. Chargeons les Russes Album de quarante caricatures (1854). Paris: Charivari. (In French).
24. Geneviève Massa-Gille (Ed.) (1989) Journal d'Hippolyte Fortoul, ministre de l'Instruction publique et des Cultes (1811–1856). T. II: 1er juillet 1855 — 4 juillet 1856. Genève: Droz. (In French).
25. Les Cosaques pour rire (1854). Paris: Charivari. (In French).
26. Nouvelles diverses (1855). Le Messager du Midi, 148, 2. (In French).

Поступила в редакцию 18.12.2025 г.

WAR REPORTING AND LOGIC OF INFORMATION RESTRICTIONS (BASED ON SEVASTOPOL REPORTS BY F.J. DE BAZANCOURT)

V.V. Orekhov

This article examines the principles of presenting military information as embodied in the reports by one of the first French war correspondents, F.J. de Bazancourt. The relevance of this work stems from the rapid development of modern war journalism and the need to understand its fundamental objectives, functions, and professional ethics. F.J. de Bazancourt served in the combat zone near Sevastopol in 1855 as an official correspondent for the French government. While covering the fighting, he sometimes resorted to suppressing information and "editing" reality. The analysis shows that this was done in accordance with a complex set of considerations, the logic of which is subordinated to a number of factors determined by historical reality, collective consciousness, censorship policies, and the author's individual qualities and attitudes.

Key words: war journalism, war reporting, Crimean War, defense of Sevastopol, Baron de Bazancourt.

Орехов Владимир Викторович.

Доктор филологических наук, профессор.
Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского, Россия, г. Симферополь.
Профессор кафедры медиакоммуникаций
Института медиакоммуникаций, медиатехнологий
и дизайна.
ORCID 0000-0003-4825-2509.
E-mail: v-orehov@mail.ru.

Orekhov Vladimir Viktorovich.

Doctor of Philology, Professor.
Vladimir Vernadsky Crimean Federal University,
Russian Federation, Simferopol.
Professor of Department of Communications at
Institute of Media Communications, Media
Technologies and Design.
ORCID 0000-0003-4825-2509.
E-mail: v-orehov@mail.ru.